

КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ ТИЗИМИДА ФУҚАРОЛИК- ҲУҚУҚИЙ ВОСИТАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Гиясов Фаррух Камалитдинович

Андижон вилояти ИИБ бошлиғининг биринчи ўринбосари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197841>

Аннотация: Мақолада коррупцияга қарши курашда жиноий-ҳуқуқий ва маъмурий-ҳуқуқий воситалар билан бирга фуқаролик-ҳуқуқий воситаларни қўллаш истиқболлари таҳлил қилинади. Муаллиф коррупцияга қарши курашда битимни ҳақиқий эмас деб топиш, мусодара каби фуқаролик-ҳуқуқий воситаларни қўллаш масалаларини ёритишда хорижий мамлакатлар қонунчилигини қиёсий ўргангани ва шулар асосида Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексини такомиллаштиришга оид таклифларни илгари суради.

Калит сўзлар: коррупция, мусодара, санкция, битим, жиноят, ҳуқуқбузарлик, ҳуқуқий воситалар, мол-мулк, мулк ҳуқуқи, суд қарори, ҳуқуқий таъсир чоралари.

Аннотация: В статье анализируются перспективы применения гражданско-правовых средств борьбы против коррупции вместе с уголовно-правовым и административно-правовым средствами. Автор, освещая вопрос применения гражданско-правовых средств, таких как, недействительность сделки, конфискация, борьба против коррупции, изучает законодательство зарубежных стран и на основе этого выдвигает предложения по совершенствованию Гражданского кодекса Республики Узбекистана.

Ключевые слова: коррупция, конфискация, санкция, сделка, преступление, правонарушение, правовые средства, имущество, право собственности, постановление суда, меры правового воздействия.

Abstract: The article analyzes the prospects for the use of civil-law tools in the fight against corruption, along with criminal law and administrative-legal means. The author, covering the issue of civil law enforcement, such as the invalidity of a transaction, confiscation, the fight against corruption, studies the legislation of foreign countries and, on the basis of this, puts forward proposals for improving the Civil Code of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: corruption, confiscation, sanction, transaction, crime, offense, legal means, property, property right, court order, measures of legal influence.

ФКнинг 1-моддасида белгиланган фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишнинг вазифалари, фуқаролик ҳуқуқининг функциялари ва

принциплари ўз моҳиятига кўра ҳуқуқбузарга нисбатан репрессив таъсир кўрсатиш мақсадини назарда тутмайди, шу боис фуқаролик-ҳуқуқий санкциялар жазолаш тусига эга бўлмайди ҳамда етказилган зарарни тўлиқ қоплаш ва ҳуқуқбузилишидан олдинги ҳолатни тиклашга қаратилади. Фуқаролик-ҳуқуқий воситалар ва фуқаролик қонунчилиги коррупциявий ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва олдини олиш масалаларини мустақил тартибга солмайди ва ҳал қилмайди, балки бу ҳуқуқбузарликлар содир этилганидан олдинги ҳуқуқий ҳолатни тиклашда ёрдамчи вазифани бажаради ҳамда етказилган зарарнинг тўлиқ қопланишига кўмаклашади. Фуқаролик қонунчилиги нормалари жиноят ва жиноят-процессуал ҳуқуқ нормалари билан биргаликда коррупциявий жиноятларга қарши курашнинг қўшимча ҳуқуқий инструментини ташкил этиши мумкин, бироқ бу борада улар жиноят ёки маъмурий ҳуқуқ нормаларининг муқобили бўла олмайди.

Коррупциявий ҳуқуқбузарлик ва коррупциявий йўналишдаги жиноятларга қарши кураш қонунчилик барча соҳаларининг ўзаро уйғунликдаги комплекс вазифасини ҳосил қилади. Биринчи навбатда, қонунчилик ва ҳуқуқ докторинасида коррупциявий ҳуқуқбузарлик тушунчаси ва турларининг чуқур таҳлил қилиш ва аниқлаштириш талаб этилади. Инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликларига, қонунийлик ва ҳуқуқий тартибга оғишмай риоя қилиш режими, мулк дахлсизлиги конституциявий принципнинг тантанаси яқунда коррупциявий ҳуқуқбузарликлар учун фуқаролик-ҳуқуқий санкциялар фақат ҳуқуқбузар қонунда белгиланган тартиб ва таомиллар асосида аниқланган ва унинг айби кучига кирган суд ҳужжати билан исботланган ҳолларда қўлланилиши мумкинлигини назарда тутди.

Азалдан порахўрликка қарши ҳуқуқий таъсир чоралари жиноят-ҳуқуқий тус касб этган. Албатта, бундай ёндашув асослидир, чунки коррупциявий ҳуқуқбузарлик жинойий жазо тайинланадиган қилмиш сифатида квалификация қилинади. Бундан ташқари, коррупциявий схемалар давлат хизматчилари аппарати нуфузининг пасайишига ва аҳолининг уларга бўлган ишончи йўқолишига олиб келадики, бу ҳолат коррупциявий ҳуқуқбузарликларни фош этиш ва бартараф этишдан жамиятнинг манфаатдорлигини орттиради. Юқорида таъкидланганидек, коррупциявий ҳуқуқбузарликнинг ижтимоий хавфи юқоридир, чунки уларнинг содир этилиши нафақат давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг аҳамияти, зарурлигини пасайтиради, балки жинойий хулқ-

атворни давлат аппарати билан боғланишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида давлат органларининг қонунийлик ва ҳуқуқий тартибот борасидаги обрўсига путур етказиши.

Бугунги кунда миллий фуқаролик қонунчилиги тизими коррупциявий жиноятчиликка қарши курашнинг мақбул ва самарали механизмларини таъминлай олмаяпти. Бунда Бирлашган миллатлар ташкилотининг 2003 йил 31 октябрдаги Резолюцияси томонидан қабул қилинган “Коррупцияга қарши Конвенция”нинг 20-моддасида белгиланишича, ҳар бир иштирокчи-давлат оммавий мансабдор шахс томонидан ноқонуний бойлик орттириш, яъни унинг қонуний даромадларидан кўп миқдорда бойлик тўплаш, бошқача айтганда, мансабдор шахс мазкур бойлик қўлга киритишнинг оқилона асосларини келтира олмаса унинг ҳаракатларини жиноий қилмиш сифатида баҳолашга қаратилган қонуний чораларни қабул қилиш имкониятини кўриб чиқиши лозим. Албатта, ушбу норма жиноят процессида айбни давлат хизматчиси ёки унинг яқин қариндошларининг мулкӣ, фуқаролик-ҳуқуқӣ мақоми орқали белгилашни тақлиф этаётганлиги бир қатор масалаларни келтириб чиқаради. Яъни, ушбу Конвенция қонунчилигидан келиб чиқадиган бўлсак, мол-мулкнинг шахс мулки эканлиги айбни исботларнинг етарли асоси ҳисобланади. Бу эса айни пайтда айбсизлик презумпциясининг фундаментал аҳамиятини инкор этади ва фуқаролик ҳуқуқи жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилик вазифаларини бажаришда баҳсли воситага айланишига олиб келади. Фикримизча, бундай ёндашув етарлида ҳуқуқӣ ва мантиқӣ асосга эга эмас, чунки борган сари коррупциявий ҳуқуқбузарликларнинг ижтимоий хавфлилиги кўпайиб ва турли кўринишларда кенгайиб бориши, коррупцияга қарши янги усул ва воситаларни яратишни тақозо этади.

Бу борада айрим давлатлар қонунчилигига эътибор қаратадиган бўлсак, ноқонуний орттирилган бойликни давлат даромадига ўтказиш асослари белгиланганлигини кўриш мумкин. Масалан, Россия Федерацияси Гражданлик кодексининг 235-моддаси 2-қисми 8-бандида белгиланишича, пуллар, қимматликлар, бошқа мол-мулк ва даромадга нисбатан, агар уларни қўлга киритишнинг қонунийлигини тасдиқловчи маълумотлар тақдим этилмаганда Россия Федерациясининг коррупцияга қарши кураш тўғрисидаги қонунчилигига мувофиқ суднинг қарори билан Россия Федерацияси даромадига ўтказилади.

Фикримизча, бундай ёндашув ҳам муайян асосга эга ва ноқонуний, коррупциявий ҳуқуқбузарлик натижасида қўлга киритилган бойликка нисбатан мулк ҳуқуқини бекор қилишнинг мазкур усули ҳам ўзига хос самарани бериши мумкин. Бироқ нима бўлганда ҳам уни амалга ошириш механизми масаласи муаммоли ҳолатдир. Бу борада мутахассислар ҳам ўз муносабатини билдиришади. Уларнинг ёзишича, РФ ГКнинг 235-моддаси 2-қисми 8-бандида белгиланган нормани қўллаш амалиёти ҳали шаклланмаган, чунки аввало бошиданоқ ушбу нормани қўллаш ва уни субъектлари доираси аниқланмаган. Ушбу норма локал аҳамиятга эга ва пора олганлик учун суд ҳукми кучга кирган шахсга нисбатан нотўғри йўналтирилган ҳисобланади ва фуқаролик ҳуқуқининг барча субъектлари (ҳар қандай учинчи шахслар, коррупциявий ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун судланган шахснинг контрагентлари)га қўлланиладиган умумий норма ҳисобланмайди[3].

Бу ўринда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 майдаги “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида бир қатор вазифалар белгиланган. Жумладан, давлат хизматчилари даромадларини декларация қилиш тизимини босқичма-босқич жорий этиш ва уларнинг иш ҳақи етарли даражада бўлишини таъминлаш, шунингдек, давлат хизматини ўташда манфаатлар тўқнашувини ҳал этишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш масалалари назарда тутилганлигидан келиб чиқиб, коррупцияга қарши курашнинг комплекс чораларини ишлаб чиқиш, қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чораларининг ҳуқуқ соҳалариаро уйғунлик таъминлаш ва уларни мувофиқлаштириш зарур бўлади. Мазкур ҳолатда мусодара чорасини қўлланилиши масаласига эътибор қаратиш лозим.

Маълумки, мусодара одатда жиноят содир этган шахсга нисбатан қўлланиладиган жазо чораси сифатида тушунилади. Бироқ, мусодара фақат оммавий-ҳуқуқий таъсир чораси сифатида тушуниш тўғри бўлмас эди. Қолаверса, мусодара жинойи жазо сифатида Жиноят кодексидан чиқарилиши ва фақат фуқаролик қонунчилигида мавжуд бўлиши уни талқин этиш ва коррупцияга қарши кураш чораси сифатида қўллашга нисбатан янгича ёндашувни тақозо этади.

Юридик адабиётларда мусодаранинг моҳияти ва уни тушуниш ҳамда талқин этиш борасида бир қатор мулоҳазалар билдирилган. Жумладан, Ш.Г.Багавудиновнинг фикрича, бир қарашда мусодара фуқаролик-ҳуқуқий

тартибга солиш учун бегонадай кўринадиди, чунки у ўзининг қўлланилиши бўйича оммавий ҳуқуқ соҳасига тааллуқлидир. Бироқ бошқа томондан олганда, мусодара, оммавий давлат ҳокимияти органлари томонидан шахсининг эркини инобатга олмаган ҳолда амалга оширилишига қарамасдан, биринчи навбатда мулкнинг муносабатларга тааллуқли бўлади ва шу боис хусусий манфаатларга алоқадор ҳисобланади. Қолаверса, мусодара муайян шахслар учун мулк ҳуқуқи бекор бўлишининг асоси ҳисобланиши билан бирга мусодара қилинган мол-мулкка нисбатан давлат мулк ҳуқуқининг вужудга келиши асоси сифатида ҳам эътироф этилади. Уни қўллашнинг тўғрилиги ва қонунийлиги (шу жумладан мазкур соҳа қонунчилигининг такомиллашганлиги) фуқаролик-ҳуқуқий институт ҳисобланган мулк ҳуқуқининг самарадорлигига боғлиқ бўлади [1, - 15 с].

В.Ё.Эргашевнинг ёзишича, мол-мулкни мусодара қилишни қўллаш учун асос бўлувчи юридик факт бўлиб ҳар доим мулкдор томонидан содир этилган ҳуқуқбузарлик сабаб бўлади. Бу ерда ҳуқуқбузарлик тушунчаси кенг маънода шарҳланиши лозим бўлиб, у жиноятда, маъмурий ҳуқуқбузарликда ёки божхона қоидаларини бузишда ҳамда фуқаролик қонунчилигини бузган ҳолларда намоён бўлади [5, - 140 б].

Таъкидлаш лозимки, мусодара (конфискация, латинча *confiscatio* “лотинча ғазна фойдасига олиб қўйиш”), яъни қонунда назарда тутилган ҳолларда мол-мулк суднинг қарорига мувофиқ жиноят ёки ўзга ҳуқуқбузарлик қилганлик учун ҳақ тўламасдан мулкдордан олиб қўйиш мулк ҳуқуқи бекор бўлишининг асосларидан бири сифатида ФКнинг 204-моддасида белгиланган. Бу ўринда мусодара ва мол-мулкни давлат даромадаларига олиб қўйиш ўртасида фарқ мавжудлигига эътибор қаратиш лозим. Биринчидан, қоида тариқасида мусодара ҳуқуқбузарлик, биринчи навбатда жиноят оқибатида қўлга киритилган мол-мулкни олиб қўйиш чораси ҳисобланади ва одатдаги фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган мулкнинг санкциялардан фарқ қилади. Иккинчидан, мусодара суднинг қарорига мувофиқ мол-мулкни мулкдордан олиб қўйишни назарда тутгани, холос ва унинг, яъни мусодара қилинган мол-мулкнинг кейинги тақдирини ҳал қилмайди. Бошқача айтганда, мусодара қилинган мол-мулк кимнинг ихтиёрига ўтиши, давлат даромадларига берилиши ёки жабрланувчига қайтарилиши масаласи қонунчиликда очиқ қолдирилади. Чунки, юқорида таъкидлаганимиздек, мусодара мулк ҳуқуқини вужудга келиш усули эмас, балки бекор бўлиш усули сифатида

ФКга киритилган. Учинчидан, ФКнинг 204-моддасида назарда тутилган “жиноят ёки ўзга ҳуқуқбузарлик” ибораси фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган хатти-ҳаракатни англатмайди. Чунки, ФКда “ҳуқуқбузарлик” термини фақат икки ҳолатда, яъни ФКнинг 204-моддасида мусодарани ифодалашда ҳамда 285-моддасида “гаровга қўйилган мол-мулкни мажбурий равишда олиб қўйишнинг оқибатлари” да қўлланилади. Бу эса “ҳуқуқбузарлик” терминининг фуқаролик ҳуқуқий терминлар ва категорияларга ёт эканлигини билдиради. Шу сабабли мусодарани фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларга нисбатан қўллаш норўриндир. Бу ўринда ФКнинг 204-моддасига берилган шарҳлашда ифодаланган қуйидаги фикрга эътибор қаратиш лозим:

Мулқдор томонидан фуқаролик ёки маъмурий ҳуқуқбузарликнинг содир этилиши мусодара учун асос бўлади. Мусодара фақат қонун ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолларда қўлланилади. Мусодаранинг ҳуқуқий оқибати, бу бир томондан юридик ва жисмоний шахслар мулк ҳуқуқининг бекор қилиниши, бошқа томондан эса мусодара қилинган мол-мулкка давлат мулк ҳуқуқининг пайдо бўлишидир [4, - 511 б].

Юқорида келтирилган мулоҳазаларга таянадиган бўлсак, мусодара фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда қўлланилмайди. Қолаверса ҳуқуқбузарлик терминини фуқароликка боғлаш мақсадга номувофиқдир, яъни “фуқаролик ҳуқуқбузарлик” термини ҳуқуқий ва мантиқий жиҳатдан тўғри ҳисобланмайди.

Шарҳ муаллифи мусодара фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда ҳам қўлланилиши борасидаги ўзининг мулоҳазаларини давом эттирар экан, қуйидагиларни билдиради: бир томон вакилининг бошқа томонни алдаши, зўравонлиги, қўрқитиш ёки оғир ҳолатларни рўй бериши таъсирида тузилган битимнинг ҳақиқий эмаслигида айбдор шахсларнинг ғараз нияти мавжуд бўлгани аниқланганида мусодара фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик чораси сифатида суд томонидан қўлланилади [4, - 512 б].

Фикримизча, ФКнинг 123-моддаси иккинчи қисмида келтирилган алдаш, зўрлик, қўрқитиш, бир тараф вакилининг иккинчи тараф билан ёмон ниятда келишиши таъсирида тузилган битим, асоратли битимга нисбатан қўлланиладиган “жабрланувчи битим бўйича иккинчи тарафдан олган мол-мулк, шунингдек иккинчи тарафга топширилган нарса эвазига ўзига тегишли бўлган мол-мулк давлат даромадига ўтказилиши” қондасини мусодарага алоқаси йўқ. Чунки, “мол-мулкни давлат даромадига ўтказиш” битимни ҳақиқий эмаслиги оқибати сифатидаги аниқ ва фақат алоҳида

олинган битта ҳолатга қўлланиладиган чора ҳисобланади. Бундан фарқли равишда мусодара жиноят ва бошқа ҳуқуқбузарлик оқибати сифатида қўлланилади, яъни мусодарани қўллаш доираси кенг ва бир қадар мавҳумроқдир.

Шунга қарамасдан фуқаролик қонунчилигида мусодара чорасининг жиноят ва маъмурий қонунчиликдан алоҳида ва мустақил амал қилиши тушунарсиз ҳолатдир. Қолаверса, ҳозирга қадар Ўзбекистон Республикасида Коррупция учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик тўғрисидаги Конвенцияни ратификация қилинмаганлиги ҳам коррупцияга қарши курашда фуқаролик-ҳуқуқий усул ва воситаларни қўллаш масалаларида турлича талқинларга сабаб бўлиши мумкин. Чунки, бу вазиятда қонунчиликда коррупциявий жиноятлар учун фуқаролик-ҳуқуқий воситаларнинг уюшган механизми мавжуд эмаслигини кўрсатади. Масалан, қонунчиликда коррупциявий ҳуқуқбузарлик содир этилганда жабрланувчини аниқлаш имконини берадиган нормалар, коррупциявий битимлар (битим таркиби ва оқибатлари) тўғрисидаги махсус нормалар мавжуд эмас. Бундан ташқари, фуқаролик ҳуқуқи назариясида ҳам коррупциявий битимлар тушунчаси ва оқибатларига бағишланган ишланмалар мавжуд эмаслиги, бу борада турли талқинларга олиб келади. Коррупциявий битимларни ФКнинг 116-моддаси асосида талқин этиш масаласи ҳам бугунги кунда суд амалиёти ва фуқаролик ҳуқуқи назарияси эътиборидан чет қолмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг 2006 йил 22 декабрдаги 17-сон “Суд амалиётида битимларни тартибга солувчи қонунчилик нормаларини татбиқ қилишда вужудга келадиган айрим масалалар тўғрисида”ги Қарорида бу масалага умуман эътибор қаратилмайди. Бундан ташқари, мазкур Пленум қарори ФКнинг 116-моддаси (қонун ҳужжатларининг талабларига мувофиқ бўлмаган битимнинг ҳақиқий эмаслиги) бўйича кенгроқ тушунтириш ва уни талқин этиш бўйича тавсияларни ҳам назарда тутмайди.

ФКнинг 116-моддасини шарҳлар экан, Ш.М.Асьянов қуйидаги мулоҳазаларни билдиради: Битим ҳам мазмуни, ҳам шаклига кўра қонунийга ўхшайди, бироқ мақсад уни ўта хавfli ҳақиқий бўлмаган битимга айлантиради. Бироқ бундай мақсад ҳар доим очиқ-ойдин кўринмайди. Бу битим учун одатдаги юридик мақсад эмас. Гап тарафларнинг битим бўйича ҳуқуқий натижага эришиш учун (бошқа вазиятда бутунлай қонуний) жиноят таркиби ёки бошқа хавfli ҳуқуқбузарликни (маъмурий ножўя иш ёки ғайри қонуний ҳаракатни)

ташкил қилувчи хатти-ҳаракатни қасддан содир этиши тўғрисида бормоқда. Мазкур ҳаракат битимни бажариш учун зарур ўша “хавфли натижа” бўлганлиги сабабли битим атайлаб ҳуқуқ-тартибот ёки ахлоқ асосларга зид мақсадда амалга оширилган ҳисобланади. Мақсаднинг ўзи битим сингари ҳеч қандай оқибатларни келтириб чиқармайди. Оқибатлар бундай битимни ижро этишга доир ҳаракатлар билан боғланади. Шу тариқа гап жиноий ҳаракатлар, маъмурий қилмишлар ва бошқа қўпол ҳуқуқбузарликлар оқибатларига эга фуқаролик-ҳуқуқий таснифлаш тўғрисида бормоқда [4, - 324 б].

Дарҳақиқат, ҳуқуқ-тартибот ёки ахлоқ асосларига атайин қарши мақсадда тузилган битим коррупциявий ҳуқуқбузарлик натижасида тузилган бўлиши ҳам мумкин. Шу сабабли ФКда умумий тарзда мазкур қоида ифодаланган ва унинг тўғри ва ўринли киритилганлигини ўз вақтида академик Ҳ.Раҳмонқулов ҳам эътироф этган эди. Унинг ёзишича, қонунда бундай умумий қонидани бўлиши муҳим аҳамиятга эга ва мақсадга мувофиқдир. Ўз-ўзидан ҳақиқий бўлмаган битимларни турларини, тизимини қонунда қанчалик тўлиқ кўрсатишга ҳаракат қилинмасин, уларни барчасини қонун билан қамраб олишни иложи йўқ ва қонунда назарда тутилмаган ҳақиқий бўлмаган битимларни ҳаётда дуч келишини ҳисобга олганда, бундай умумий қоида талабларга жавоб беради [2, - 88 б]. Фикримизча, мазкур фикр ҳар қандай жиноий ва маъмурий қилмиш оқибатида тузилган битимларни ҳақиқий эмас деб топишга нисбатан ФКнинг 116-моддаси талабларини универсаллигини ифодалайди. Бироқ нима бўлганда ҳам ФКда коррупциявий битимларга оид алоҳида қоида мавжуд эмаслигини эътироф этиш ҳамда ҳуқуқшунос олимлар томонидан бу масала умумий тарзда изоҳаланганлиги эътироф этиш зарур.

Яна мусодара масаласига қайтадиган бўлсак, мусодара ўз моҳиятига кўра фуқаролик-ҳуқуқий санкция (мустақил тур ҳам, алоҳида кўриниш ҳам) ёки фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик чораси ҳисобланмайди, балки содир этилган жиноят ёки ҳуқуқбузарликнинг алоҳида ҳуқуқий оқибати сифатида жиноят ёки маъмурий ҳуқуқ нормаларида мусодара жазоси назарда тутилади. ФК мусодаранинг оқибати мулк ҳуқуқининг бекор бўлиши эканлиги мустаҳкамлайди ва шу йўл билан қонунчиликда белгиланган санкцияни аниқлаштиради. Бироқ шунга қарамасдан, ФКнинг 204-моддасида белгиланган қоидалар аниқлаштирилиши лозим, чунки мазкур нормани амалда қўллаш мол-мулки мусодара қилиниши мумкин

бўлган шахсларнинг доирасининг ноаниқлиги, процессуал шакл ва судловлилик турининг мавҳумлиги сабабли қийинчилик туғдиради.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1993 йил 22 мартдаги 151-сон қарори билан тасдиқланган “Мусодара қилинган, эгасиз мол-мулкни, ворислик ҳуқуқи бўйича давлат ихтиёрига ўтган мол-мулкни ва хазиналарни ҳисобга олиш, баҳолаш ва сотиш тартиби ҳақида”ги Низоми қабул қилинган. Мазкур Низомда белгиланишича, судларнинг ҳукмлари, ажримлари ва қарорлари ёки амалдаги қонун ҳужжатларига кўра бунга ваколати бўлган бошқа давлат органларининг қарорлари асосида мусодара қилинган мол-мулк Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари белгилайдиган махсус омбор (база)ларга сақланади.

Бироқ ушбу Низомда мусодара қилиш тартиби, мусодарани қўллаш таомиллари ва бошқа юридик жараёнлар ва ҳолатлар инобатга олинмаган. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 27-моддаси биринчи қисмига кўра, маъмурий ҳуқуқбузарликни содир этиш қуроли бўлган ашёни ёки маъмурий ҳуқуқбузарликнинг бевосита ашёсини мусодара қилиш мазкур ашёни ҳақ тўламасдан мажбурий тарзда давлат мулкига ўтказишдан иборат бўлиб, ушбу чора туман (шаҳар) маъмурий суди томонидан қўлланилади. Ҳуқуқбузарнинг шахсий мулки бўлмаган ашё мусодара қилиниши мумкин эмас, муомаладан чиқарилган ашёлар бундан мустасно.

МЖТКда назарда тутилган мусодара бевосита “ҳуқуқбузарлик қуроли бўлган ашёга ёки ҳуқуқбузарликнинг бевосита ашёсига” қаратилади ва ҳуқуқбузарнинг шахсий мулки мусодара қилинмаслиги қоидасини қатъий белгилайди. Бундан кўринадики, маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилганда мусодара маъмурий суд томонидан қўлланилади ва уни қўллашда МЖТКнинг 27-моддаси қоидалари етарли ҳисобланади.

Мусодаранинг қонунчиликда ифодаланиш ҳолатига эътибор қаратадиган бўлсак, хорижий мамлакатлар қонунчилигида аниқроқ қоидалар белгиланганлигини кўриш мумкин. Масалан, Украина Гражданлик кодексининг “Мусодара” деб номланадиган 354-моддасига кўра, қонунда белгиланган ҳолларда шахсга нисбатан ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун суд қарори бўйича санкция сифатида мол-мулкка бўлган мулк ҳуқуқини бекор қилиниши (мусодара) қўлланилиши мумкин. Мусодара қилинган мол-мулк давлат даромадига ҳақ тўланмасдан ўтказилади. Мол-мулк мусодарасининг миқдори ва тартиби қонун билан белгиланади.

Беларусь Гражданлик кодексининг 244-моддасига мувофиқ, қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда мол-мулк содир этилган жиноят ёки ўзга ҳуқуқбузарлик учун санкция кўринишида мулкдор ҳақ тўламасдан олиб қўйилиши мумкин. Мол-мулкни маъмурий тартибда олиб қўйилишига қонунда назарда тутилган шартлар ва тартибга риоя этилган ҳолда йўл қўйилади. Маъмурий тартибда қабул қилинган мусодара тўғрисидаги қарор устидан судга шикоят қилиниши мумкин.

Кўриниб турибдики, мусодаранинг моҳияти, жиноят оқибатида қўлга киритилган мол-мулкни ҳақ тўламасдан олиб қўйиш мақсади ва давлат даромадига ўтказилишига оид қоидалар, мусодарани маъмурий тартибда қўллаш шартлари борасида қоидалар Ўзбекистон ФКда белгиланган нормалардан фарқли жиҳатлар сифатида баҳоланиши мумкин. Шу боис мусодарани фуқаролик ҳуқуқида жиноятчи ва ҳуқуқбузар томонидан содир этилган жиноят ва ҳуқуқбузарлик оқибатида қўлга киритилган мол-мулкка нисбатан мулк ҳуқуқи бекор бўлишининг асоси сифатида талқин этиш ва уни коррупциявий ҳуқуқбузарликларга қарши курашнинг фуқаролик-ҳуқуқий воситаси сифатида эътироф этиш мумкин бўлади.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, ФКнинг “Мулк ҳуқуқини бекор бўлиш асослари” номли 197-моддасида келтирилган қоидаларни такомиллаштириш ва унда мулк ҳуқуқи бекор бўлиш асосларининг қатъий рўйхати келтириш, бунда Россия Федерацияси ГКнинг 235-моддаси, Украина ГКнинг 346-моддаси, Беларусь ГКнинг 236-моддаси, Қозоғистон ГКнинг 249-моддасида белгиланган мулк ҳуқуқини бекор бўлиш асосларининг рўйхатидан фойдаланиш, коррупциявий ҳуқуқбузарлик оқибатида қўлга киритилган мол-мулкни олиб қўйиш тартибини белгилаш мақсадга мувофиқдир. Фикримизча, ФКнинг 197-моддаси қуйидаги таҳрирда белгиланиши лозим:

Мулк ҳуқуқи мулкдорнинг ўз мулкни бошқа шахс фойдасига воз кечиши, мулкдорнинг мулк ҳуқуқидан воз кечиши, мол-мулкнинг нобуд бўлиши ёки йўқ қилиниши ва қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда мол-мулкка нисбатан мулк ҳуқуқи йўқотилиши йўли билан бекор бўлади.

Қонунда назарда тутилган асослар бўйича қуйидагиларни амалга ошириш ҳолларидан ташқари, мулкдордан мол-мулкни мажбурий олиб қўйишга йўл қўйилмайди:

- 1) мажбуриятлар бўйича мол-мулкка ундирувни қаратиш;
- 2) қонун бўйича ушбу шахсга тегишли бўлиши мумкин бўлмаган мол-мулкни олиб қўйиш;

- 3) лозим даражада фойдаланилмаганлиги учун ер участкаси олиб кўйилиши муносабати билан кўчмас мол-мулкни олиб кўйиш;
 - 4) хўжасизлик билан сақланаётган маданий бойликлар, уй ҳайвонларини ҳақини тўлаб олиб кўйиш;
 - 5) реквизиция;
 - 6) конфискация;
 - 7) пуллар, қимматликлар, бошқа мол-мулк ва даромадга нисбатан, агар уларни қўлга киритишнинг қонунийлигини тасдиқловчи маълумотлар тақдим этилмаганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши кураш тўғрисидаги қонунчилигига мувофиқ суднинг қарори билан Ўзбекистон Республикасининг даромадига ўтказиш;
 - 8) пуллар, қимматликлар, бошқа мол-мулк ва даромадга нисбатан, агар уларни қўлга киритишнинг қонунийлигини тасдиқловчи маълумотлар тақдим этилмаганда Ўзбекистон Республикасининг терроризм қарши кураш тўғрисидаги қонунчилигига мувофиқ суднинг қарори билан Ўзбекистон Республикасининг даромадига ўтказиш.
- Мулкдорнинг хоҳишига кўра давлат мулки бўлган мол-мулк хусусийлаштириш тўғрисидаги қонунларда назарда тутилган тартибда фуқаролар ва юридик шахсларнинг мулки ўтказилиши мумкин.
- Фуқаролар ва юридик шахсларнинг мулки бўлган мол-мулкни давлат мулкига ўтказиш ушбу Кодексда назарда тутилган тартибда мол-мулкнинг ҳақи ва бошқа зарарлар қопланганидан кейин амалга оширилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Багавудинов Ш.Г. Конфискация имущества как средство противодействия коррупции: гражданско-правовые аспекты: научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). – М.: 2018. – 15 с.
2. Раҳмонқулов Ҳ. Битимлар. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2009. – 88 б.
3. Сеницын С.А., Позднышева Е.В. Гражданско-правовые санкции за совершение коррупционных правонарушений // “Законодательство и экономика”. 2015. - № 5.
4. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 1-жилд (биринчи қисм) Адлия вазирлиги. – Т.: «Vektor-Press», 2010. – 511 б.
5. Эргашев В.Ё. Ўзбекистон Республикасида мулк ҳуқуқининг долзарб муаммолари ва ривожланиш истиқболлари. – Тошкент: ТДЮИ, 2008. – 140 б.